

Received-Makale Geliş Tarihi 16.06.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.08.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (122),1830-1846

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17014258

Dr. Öğr. Üyesi Aşlı Pınar Biket

<https://orcid.org/0000-0003-2775-6783>

İstanbul Beykent Üniversitesi, Sanat Tasarım Fakültesi, İstanbul / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/03dcvf827>

Kentsel Hafızayı Galata'nın 22 Yılı Üzerinden Okumak

Reading Urban Memory Through Galata's 22 Years

ÖZET

Yaşayan bir organizma olarak, sürekli bir yenilenme ve dönüşüm süreci içinde olan kentlerin, zaman içinde oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda gelişmeleri toplumsal hafızada izler bırakmaktadır. Bu çalışma, İstanbul'un çok katmanlı bir senti olan Galata üzerinden kentsel hafızanın mekansal süreklilik ve değişim bağlamında okunmasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda, 2003 yılında Galata sur içi bölgesinde gerçekleştirilen bir alan çalışması kapsamında oluşturulan fotoğraf arşivini temel alarak, 22 yıl aranın ardından 2025 yılında aynı çekim noktalarından bölgenin tekrar fotoğraflanması ile elde edilen eşleştirilmiş fotoğraf çiftleri üzerinden kentsel hafızada meydana gelen süreklilik ve kopuşlar değerlendirilmiştir.

Nitel araştırma yaklaşımı ile belgesel tarama, tekrarlı fotoğraf çekimi ve görsel karşılaştırmalı analiz yöntemleri kullanılarak elde edilen bulgular, Galata'daki bazı kentsel alanlarda görülen, fiziksel ve sosyal değişimin kentsel hafızadaki etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. İstanbul gibi hem Doğu hem Batı kültürünün etkisi ile çeşitli inanç ve dinlerin çatışmasına ve kaynaşmasına sahne olmuş birçok farklı kent kimliği ile tanınan çok katmanlı bir kentte, varolan zengin kentsel hafızanın araştırılması, incelenmesi ve görünür kılınması çok önemlidir. Küçük ölçekli mekansal araştırmaların, uzun vadeli karşılaştırmalı analizinin kentsel kimlik, kentsel hafıza ve kentsel tasarım konularına önemli katkılar sunacağı gerçeği bu çalışmanın önemini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Galata, Kentsel Hafıza, Kentsel Kimlik, Tekrarlı fotoğraf çekimi, Eşleştirilmiş fotoğraf çifti.

ABSTRACT

Cities, as living organisms, are in a constant process of renewal and transformation, and their development in response to evolving needs over time leaves a mark on social memory. This study aims to interpret urban memory within the context of spatial continuity and change through the lens of Galata, a multilayered district of Istanbul. In this context, based on a photographic archive created during fieldwork conducted in the Galata Walled City area in 2003, the continuities and ruptures in urban memory are evaluated through pairs of photographs obtained by re-photographing the area from the same shooting locations in 2025, 22 years after the initial fieldwork.

Using a qualitative research approach using documentary scanning, repeated photography, and visual comparative analysis, the findings reveal the impact of physical and social transformations observed in some urban areas in Galata on urban memory. In a multilayered city like Istanbul, known for its diverse urban identities and the influence of both Eastern and Western cultures, and the clash and fusion of various faiths and religions, it is crucial to investigate, examine, and make visible the rich urban memory that exists. The fact that small-scale spatial studies and long-term comparative analysis will significantly contribute to urban identity, urban memory, and urban design underscores the significance of this study.

Keywords: Galata, Urban Memory, Urban Identity, Repeat Photography, Matched-pair Photograph.

1. GİRİŞ

Toplumsal yapıdaki tüm sosyal ve ekonomik değişimlere bağlı ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda gelişen kentler, yaşayan birer organizma olarak sürekli bir yenilenme ve dönüşüm süreci içindedirler. Bu durum, mevcut yapıların farklı işlevlerle yeniden kullanılmasını ya da yeni yapıların inşa edilmesini zorunlu kılmaktadır. Ancak, bütüncül bir kentsel stratejiye dayanmayan, yalnızca yapı ölçeğinde çözüm üretmeyi hedefleyen müdahaleler, kültürel mirası oluşturan öğelerden biri olan tarihi kentlerdeki kültürel sürekliliğin, kentsel hafızanın ve kimliğin zedelenmesine sebep olmaktadır. Toplumsal değerlerin, inançların, kültürün ve kültürel mirasın geçmişten günümüze ulaşmasını sağlayan tarihi kent parçalarının doğru stratejilerle korunması hem fiziki dokunun sürekliliği hem de kentsel hafıza ve kimliğin devamlılığı için gereklidir. Çünkü tarihi çevrelerde zaman içinde oluşan mimari doku, günlük yaşam, sokak kullanımları kentlinin kolektif hafızasında yer edinerek hem kentsel kimliğin hem de kentsel hafızanın oluşmasını sağlar. Ancak günümüz çağdaş toplumlarında, tarihi kent parçalarının kentsel hafıza ve kentsel kimliğinin korunması için, geçmişin izlerini korumanın yanı sıra sosyal ve ekonomik değişimlere bağlı

ortaya çıkan gereksinimlere cevap veren yenilikçi çözümlerle mimari tasarım kararlarının kent bütününde verilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bir müze kent oluşumu engellenemez. Oysaki kentlerin, modernleşme baskıları ve neoliberal kentsel politikalar karşısında net bir tavır sergileyerek kimlik ve hafızalarını yitirmeden fiziksel ve kültürel sürekliliklerini yaşayan bir organizma olarak devam ettirmeleri gerekmektedir.

Son yıllarda gelişen farkındalıkla birlikte mimarlık ve kentsel tasarım disiplinleri, yalnızca estetik ve işlevsel tasarımı değil, aynı zamanda mekânsal süreklilik, kentsel hafıza, kentsel kimlik ve yerin ruhuna (genius loci) sadık kalınması gibi kavramları da hem akademik tartışma hem de tasarım gündemine almıştır (Norberg-Schulz, 1980). Bu bağlamda, kentsel hafızanın korunması, yalnızca koruma planlarıyla değil; aynı zamanda tasarım kararlarıyla, malzeme seçimiyle, yeni ve eski arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğuyula, kentlerin tasarlanma biçimlerinin, fiziksel çevrenin ötesinde bir anlam taşıyıcısı olarak değerlendirilerek mümkün olmaktadır. Ancak bu sürecin sadece yüzeysel estetik kaygılarla ele alınması, kentsel hafızanın temsilinin mimari biçimcilikle sınırlı kalmasına neden olabilmektedir.

Bu çalışma, kentsel hafızanın, mimari ve kentsel tasarımdaki önemini, geçmişte Roma-Bizans dönemlerinden Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine kadar uzanan İstanbul tarihi yarımadasının kuzeyinde, yer alan ve çok katmanlı bir semt olan Galata üzerinden okumayı amaçlamaktadır. Özellikle 2000'li yıllarda artmaya başlayan turistik etkiler ve ticarileşen kültürel miras, bu bölgede de etkilerini göstererek, sadece yapı ölçeğinde değil kullanıcılar, işlevler ve değerler açısından da kentsel hafızayı zorlamaktadır.

Bu bağlamda, bundan yaklaşık 22 sene önce henüz “kentsel hafıza” kavramı literatürde günümüzdeki kadar yaygın olmadığı dönemde beni bu kavramla tanıştıran ve İstanbul’un tarihini ve katmanlı yapısını yansıtan Galata semti özelinde kentsel hafızayı ele alan tez çalışmamın oluşumunda bana yol gösteren, ancak artık hayatta olmadığı için bu çalışmada bana eşlik edemeyen değerli hocam Prof. Işık Aydemir’i bu noktada saygıyla anmak isterim (Biket, 2004). Aradan geçen yaklaşık 22 yılın kentsel hafıza üzerindeki etkilerini yeniden değerlendirmek, geçmişte yapılan alan çalışmasını uzun vadeli bir perspektiften ele alarak kentsel hafıza bağlamında yeni bir okumaya dönüştürmek amacıyla bu çalışma ortaya çıkmıştır.

Böylelikle, geçen zaman içinde kent ve mekâna dair nelerin korunduğu, nelerin yok olduğu eleştirel bir bakış açısıyla ele alınacaktır. Galata semti özelinde yapılan karşılaştırmalı analiz sayesinde, bölgedeki sadece yapısal değişimleri belgelemekle kalmayıp mimari tasarım öğelerinin nasıl hafıza araçlarına dönüştükleri sorgulanacaktır. Bu çerçevede, geçmişte yapılan bir alan çalışmasının bugünkü koşullar altında yeniden ele alınması uzun vadeli bir mekânsal okuma ve kentsel hafıza değerlendirmesine imkan verdiği için çalışmanın özgün değerini ortaya koymaktadır.

2. YÖNTEM

Kentsel hafızanın mekânsal süreklilik ve değişim bağlamında nasıl biçimlendiğini, İstanbul’un tarihi semtlerinden biri olan Galata üzerinden analiz etmeyi amaçlayan bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerine dayalı olarak hem belgesel tarama hem de görsel karşılaştırmalı analiz yöntemleri kullanılmıştır.

2004 yılında tamamlanan çalışma kapsamında 2003 yılında oluşturulan Galata Sur içi bölgesi kentsel mekâna ait fotoğraf arşivi, 2025 yılında aynı noktaların yeniden fotoğraflanmasıyla güncellenmiş ve bu sayede kentsel hafızada meydana gelen süreklilik ve kopuşların incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, literatürde 'tekrarlı fotoğraf çekimi' (repeat photography) olarak tanımlanan karşılaştırmalı görsel belgeleme yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem, önceden çekilmiş bir fotoğrafın ilk çekildiği bakış açısını ve konumunu bularak tekrar fotoğraflamak ve bu sayede “eşleştirilmiş fotoğraf çifti” elde ederek ihtiyaç duyulan analizin yapılmasına olanak sağlamaktadır (Rogers vd, 1984; Gülaçtı, 2025; Schaffland ve Gunther, 2022; Doucet, 2019; Smith, 2007).

22 yıl önceki fotoğraf arşivi ile günümüzde çekilen fotoğraflar ile oluşturulan eşleştirilmiş fotoğraf çiftleri, nitel içerik analizi yöntemi kullanılarak mimari süreklilik, dönüşüm, işlevsel değişim, kentsel kimlik ve kentsel hafıza bağlamında değerlendirilmiştir.

3. KENTSEL HAFIZA KAVRAMI

İçinde yaşadığımız kentlerin her biri kendilerine özgü doğal, fiziksel ve özellikle de sosyal çevreleri nedeniyle tanımlanması oldukça zor organizmalardır. Kentlerin oluşum sürecinde etkili olan coğrafik, topografik, iklimsel gibi doğal çevre etkenlerinin yanı sıra toplumsal, kültürel ve ekonomik etkenlerin varlığı kentlerin kimliğini oluşturmaktadır. Anıtsal yapıların yanında, sokaklar, meydanlar ile geçmişin tüm mimari ürünleri kentlerdeki tarihi çevreleri belirleyerek kimliğin sürmesini sağlarlar. Kent, bir iletişim

alanı olarak insanlara yaşam biçimi ve anonim kimlik veren bir yerdir (Çubuk, 1994; Dinçer, 1999; Ekinci, 2003; Kökden, 1996; Tan ve Arabacıoğlu, 2020).

Sosyoekonomik ve mekansal yapı bütününe bakıldığında kültürel kimliğin somut olarak yansıdığı en belirgin platformlar kentler olduğuna göre kentin, kentsel hafızanın ve kent kimliğinin arasındaki ilişki yadsınamayacak kadar önemlidir (Önal, 1995). İnsanları birbirinden ayıran özelliklerin tümünün kimliği oluşturduğu gibi, kentleri ayırtıran, teklik özgünlük katan da yine kimlik olgusudur. Geçmişle bağlantı kuran, ortak bir hafıza oluşturan toplumların kimlikleri belli bir temele dayanmaktadır. Geçmiş bugüne yaşatan tarih bilincidir. Tarih bilinci geçmişte yaşamak değil, kendi kimliğini yapan öğeleri tanımak ve onları bugünün ışığında, bugünü de onların ışığında yorumlamaktır (Kuban, 1996). Kentsel gelişmenin giderek standartlaştığı günümüzde, tarihi semtler, eski binalarıyla birer kişilik kazanmakta ve kentler arasında farklılıklar yaratılmaktadır. Çünkü kentleri birbirinden ayıran ve farklı kılan, tarihi çevreleri, farklı hikayeleri ve kentsel hafızalarıdır.

Hafıza, doğrudan doğruya gözlemediğimiz bir davranış değil, gözlenen davranışlardan muhakeme ile çıkardığımız bir işlevle ilgili olarak zihinde inşa edilen bir soyutlamadır (Özakpınar, 1997). Ancak özellikle toplumsal hafıza, günün gereksinimlerine göre yeniden şekillendirilebilen ve geçmişe değil bugüne hizmet veren bir kavramdır ve hafıza, birey ile toplum arasındaki kesişme noktasını oluşturmaktadır (Assman, 2001; Nora, 1997; Crang ve Travlou, 2001). Kentsel hafıza ise tasarımda 4.boyut olan zaman olgusunu da katarak kent, toplum ve birey arasındaki ilişkiyi güçlendirir.

Mekanın geçmişle olan ilişkisini ve kentle aidiyet kurmak, yere anlam yüklemek ancak sosyal pratiklerin ve tarihsel sürekliliğin varlığı ile mümkündür. Kentsel hafıza kimlik üretiminin temel taşıdır ve geleceği kurarken ihtiyaç duyulan önemli bir referans noktasıdır. Kent kimliğinin inşasında ve mekansal sürekliliğin sağlanmasında taşıdığı yaşamsal önem sebebiyle kentsel hafıza kavramı bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.

4. GALATA'NIN 22 YILINI 22 FOTOGRAF ÜZERİNDEN OKUMAK

İstanbul tarihi yarımadasının kuzeyinde, İstanbul Boğazi'nin güneybatısında, Haliç'in kuzeyinde yer alan Galata semti, konumu gereği İstanbul'un gelişiminde rol oynayan önemli yerleşmeden biridir. Kaynaklara göre ilkçağdan bu yana yerleşim yeri olarak tercih edilen bu bölge, ortaçağ, Osmanlı, 19.yüzyıl ve günümüze ait birçok sivil mimari ürününe eğimli ve dar sokaklarında ev sahipliği yaparak farklı kültür ve tarih katmanlarını bünyesinde barındırmaktadır (Akın, 1998; Berk, 1985; Eldem, 1992; Eroğlu, 1997; Scheinder ve Nomidis, 1946; Yerasimos, 1991; Eyice, 1969). Bu çalışma kapsamında Galata sur içi bölgesinin son 22 yıllık geçmişinin eşleştirilmiş fotoğraf çiftleri yardımıyla kentsel hafıza bağlamında incelenmesine başlamadan önce geçen bu 22 yıl, hava fotoğrafları yardımıyla daha büyük ölçekte incelenmiştir. Öncelikle ilk fotoğraf arşivinin oluşturulduğu 2003 yılına en yakın tarihli hava fotoğrafı (Nisan 2002) Google Earth uygulamasından indirilmiş, yine aynı uygulamanın 2025 tarihli en güncel hava fotoğrafı ile karşılaştırılmıştır (Şekil 1).

Şekil 1. 2002 ve 2025 yıllarına ait hava fotoğrafları karşılaştırması (Görseller Google Earth'ten alınmış, yazar tarafından düzenlenmiştir)

Yukarıdaki hava fotoğraflarına bakıldığında kentsel ölçekte dört temel değişim ve dönüşüm dikkat çekmektedir. Bunlar sağdaki 2025 haritasında harflerle kodlanarak gösterilmiştir. A harfi ile işaretlenen alanda 2014 yılında kullanıma açılan Haliç Metro Köprüsü yer almaktadır. İstanbul'un şehir içi ulaşımı için oldukça önemli bir yapı olsa da köprü'nün yere bastığı ya da alçaldığı bölgelerde fiziksel çevrede

değişikliklere yol açtığı da aşikârdır. Bu durum, çalışma kapsamında incelenen Galata surlarının günümüze kadar ayakta kalmış tek giriş kapısı olan Harip Kapı çevresinde görülmektedir. B harfi ile işaretli alanda Galata Bölgesi'nin sahil kıyı şeridindeki açık alan düzenlemesindeki değişim görülmektedir. Bu alanda daha büyük tek parça yeşil alan düzenlemeleri dikkat çekmektedir. C harfi ile işaretli alanda 2002 yılında deniz kıyısında yer alan balıkçı, kafe ve restoranların 2025 yılında kalktığı ve işlevsiz büyük açık alanların oluşturulduğu görülmektedir. Bu alanın değerlendirilmesi daha ileride eşleştirilmiş fotoğraf çiftleri okuması ile yapılacaktır. Son olarak D harfi ile işaretli alanda eski antrepo binalarının yeniden işlevlendirilmesi ile ortaya çıkan büyük ölçekli bir kentsel dönüşüm ve kıyı projesi yer almaktadır. Mimari, kültürel, ticari ve turistik işlevlerin bir araya gelmesiyle oluşan karma kullanımlı bu kompleks, günümüzde önemli bir kentsel odak noktası haline gelmiştir. Bu proje ile bölgenin tarihsel olarak taşıdığı üretim ve geçim odaklı hafızasının yerini tüketim ve deneyim odaklı yeni bir hafızaya bıraktığı söylenebilir.

Şekil 2. Galata suriçi Bölgesi hava fotoğrafı (11.03.2025 – 02.06.2025 tarihleri arasında çekilmiş Google Earth hava fotoğrafları yazar tarafından düzenlenmiştir).

Yukarıdaki hava fotoğrafında 2003 yılında oluşturulan arşivden seçilmiş fotoğrafların çekildiği 22 nokta belirtilmiştir (Şekil 2). Haritada numaralandırılan tüm fotoğraf çekim noktaları aşağıda eşleştirilmiş fotoğraf çifti okumaları ile detaylı değerlendirilecektir.

Fotoğraf çifti eşleşmelerini değerlendirmeye, bölgeye adını vermiş ikonik yapısı Galata Kulesi ile başlarsak, aradan geçen 22 yılda, kulede fazla değişiklik olmadığını hatta iyi korunduğunu söylemek gerekir. Dikkat çeken en önemli değişiklik, merdivenlerle çıkılarak ulaşılan Galata Kulesi'nin giriş kapısının yer aldığı platformun altına bodrum katı havalandırmak için olduğu düşünülen ızgara tel ile kapatılmış bir alan eklenmesidir. Ayrıca kulenin etrafına yaya kaldırımı ve aydınlatma elemanları eklenmiştir. 2003 yılına ait soldaki fotoğrafa bakıldığında kulenin duvar dibine çok yakın bir konumda araç parkı yapılabildiği görülmektedir. Yeni eklenen kaldırım ile bunun önüne geçildiği olumlu bir değişiklik olarak saptanmaktadır (Fotoğraf 1).

Fotoğraf 1. Galata Kulesi giriş kapısı (Fotoğraf çekim noktası 1)

Galata Kulesi'nin etrafını saran Kule Çıkması Sokak, sura yaslanmış tarihi çeşmesi ile meydan oluşturmaktadır. Bu meydan 22 yıl önce de bugün de araç trafiğine kapalıdır. Meydanda da kulede olduğu gibi önemli bir fiziksel değişiklik gözlenmemektedir ancak 2003 yılında meydanda yer alan bankların kaldırıldığı dikkat çekmektedir (Fotoğraf 2). Bunun en önemli sebebinin bölgeye artan turistik ilgi ve bu ilginin doğurduğu kalabalığa mekan olma kaygısıdır. Nitekim 2025 yılına ait fotoğrafta Galata Kulesi'ne çıkmak için kuyruk bekleyen turistler görülmektedir. Bu meydan 22 yıl önce çevre halkın zaman geçirdiği bir kentsel mekan iken bugün daha çok turistlerin doldurduğu, yerel halkın kalabalık nedeniyle daha az tercih ettiği bir yere dönüşmüştür. Meydanın fiziksel yapısında önemli bir değişiklik olmamasına rağmen turizme bağlı sosyal çevredeki değişiklikler kentsel hafızada kırılma noktaları oluşturmaktadır.

Fotoğraf 2. Galata Kulesi Meydanı ve çeşmesi (Fotoğraf çekim noktası 2)

Fotoğraf 3. Galata Kulesi Meydanını çevreleyen yapılar (Fotoğraf çekim noktası 3)

Galata Kulesi Meydanı'nı çevreleyen yapılara baktığımızda aradan geçen 22 yılda, artan yerli ve yabancı ziyaretçi sayısına bağlı olarak bölgenin turistik çekim alanı olmasıyla birlikte yeme-içme, konaklama alanlarının arttığı ve restorasyon çalışmalarının yapıldığı gözlemlenmektedir. Buna bağlı olarak, bölge kimliği büyük oranda turizm odaklı bir yapıya evrilmiş, kentsel hafızada yer alan yapılardaki

yaşanmışlıklar, doğal eskimeler yerini temizlenmiş, iyileştirilmiş ancak işlev değişiklikleri ile hafızası zedelenmiş bir dokuya bırakmıştır. Restorasyon çalışmaları, uzmanlar tarafından yapıldığında yapıların kimliklerini kaybetmeleri riski olmasa da geçmişin izlerinin silinmesi hafızada kopukluklar yaratabilmektedir. 2025 tarihinde çekilen fotoğrafın orta kısmında meydana ikincil konumda yer alan yapının temizlenmiş ya da restore edilmiş cephesi, binanın bugün inşa edilmiş gibi yepyeni görünmesine sebep olmuştur. Bu da yine kentsel hafızadaki izlerin silinmesi, yeni bir tarih yazılması anlamına gelmektedir (Fotoğraf 3).

Fotoğraf 4. Galata Kulesi Meydanını çevreleyen yapılar (Fotoğraf çekim noktası 4)

Fırçacı Sokak merdivenlerinden Galata Kulesi meydanını oluşturan yapılara bakıldığında aynı cephe dokusunun yaklaşık yirmi yıllık bir süre içinde nasıl bir dönüşüm geçirdiği okunabilmektedir (Fotoğraf 4). 2003 yılına ait fotoğrafta, yapıların cepheleri yıpranmış, bakımsız ve üst katlardaki eklentiler düzensiz bir kent silüeti sunmaktadır. Güncel fotoğrafta ise, cepheler kısmen restore edilmiş, cumbaları vurgulamak için farklı renk kullanımı tercih edilmiştir. Fotoğrafta sağ tarafta yer alan yapının her katının farklı mülk sahipleri tarafından farklı dönemlerde eklenmiş olduğunu düşündürten bir cephe oluşumu ve bu cephelerdeki farklı malzeme kullanımı mimari kimlikten bahsetmeyi imkânsız kılmaktadır. Geçen 22 yılda, fotoğraflardaki yapılara, turistik beklentilere yanıt veren bir yüzeysel iyileştirme yapılmaya çalışıldığı fark edilmektedir.

Fotoğraf 5. Serdar-1 Ekrem Caddesi ve Doğan Apartmanı (Fotoğraf çekim noktası 5)

Çalışma kapsamında Galata Sur içi bölgesindeki yapılar kentsel hafıza bağlamında incelenmiştir ancak sur dışında yer almasına rağmen Galata Kulesi'ne yakınlığı ve tarihi, kültürel ve sosyal özellikleri nedeniyle sadece Doğan Apartmanı çalışma kapsamı alınmıştır (Fotoğraf 5). Galata Bölgesi'nin geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemlerine tanıklık etmiş, Serdar-ı Ekrem Caddesi'de dönemin elit yaşam tarzını yansıtan yapının kentsel hafıza nesnesi olarak, hem 2003 hem de 2025 yıllarına ait fotoğraflarda iyi korunduğu gözlemlenmektedir. Ancak Doğan Apartmanı'nın bitişiğinde yer alan yapının 2025 yılındaki cephesi ile 2003 yılındaki cephesi arasındaki fark dikkat çekicidir. Restorasyon çalışması yapılırken yapının orijinal cephe tasarımına sadık kalınmadığı düşünülmektedir. İstanbul'un sosyokültürel geçmişinin bir yansıması olarak değerlendirebileceğimiz Doğan Apartmanı 22 yıl ara ile çekilen fotoğraflarda aynı cephe tasarımı ile kentsel hafızada yer alırken komşu yapının cephesindeki bu değişiklik kentsel hafızada kopukluk yaratmaktadır.

Fotoğraf 6. Küçük Hendek Caddesi (Fotoğraf çekim noktası 6)

Galata Kulesi'ne doğru yönelen caddelerden biri olan Küçük Hendek Caddesi'nin 2003 ve 2025 yıllarına ait fotoğraflarına baktığımızda ilk dikkat çeken 2003'te caddede park eden ve geçen araçlar varken 2025'te caddenin yaya öncelikli kullanıma açılmış olmasıdır. Aradan geçen 22 yılda, yollar ve kaldırımlar düzenlenmiş, araçların park edememesi için kaldırımlara önleyici elemanlar konmuş. Bazı yapıların zamanla eskidiği, cephelerinden parça dökülme tehlikesine karşı cepheye file gerildiği görülmektedir. Bu yapıların restore edileceği tahmin edilmektedir (Fotoğraf 6).

Fotoğraf 7. Büyük Hendek Caddesi (Fotoğraf çekim noktası 7)

Büyük Hendek Caddesi'nin Şair Ziya Paşa Caddesi ile kesişim noktasından Galata Kulesi'ne doğru baktığımız yukarıdaki eşleşmiş fotoğraf çiftinde kentteki sosyal ve fiziksel değişimin izlerini okumak oldukça kolaylaşıyor (Fotoğraf 7). 2003 yılına ait fotoğrafta araçlar olmasına rağmen 2025'teki fotoğrafta caddenin yayalaştırıldığı hatta araç girişini engellemek için yola engel konduğu görülmektedir. 2025 yılında caddedeki yaya yoğunluğuna, kulenin fotoğrafını çekenlere, yeni açılan kafe, restoran ve hediyelik eşya satış birimlerine bakarak bölgenin turizm yönünden nasıl değiştiğini okumak mümkündür. 2003 yılındaki fotoğrafta gördüğümüz seyyar satıcılardan algıladığımız gündelik yaşamın 22 yılda oldukça değiştiği görülmektedir. Yapıların bazıları restore edilmiş, bazıları yıpranmış ve restorasyon bekler durumdadır. Fiziksel çevreye bakıldığında kentsel hafızayı etkileyen önemli değişimler dikkat çekmese de yol, kaldırım ve cephe düzenlemeleri ile restorasyon çalışmaları geçmişin izlerini daha steril bir biçimde sunma çabasını yansıtmaktadır. Bu durum, kentsel kimlik ve hafızanın korunması ile güncel ekonomik ve turistik gereksinimler arasındaki dengeyi sorgulatmaktadır.

Fotoğraf 8. Galata Kulesi Sokak (Fotoğraf çekim noktası 8)

Galata Kulesi Sokak ile Bereketzade Sokak'ın kesişiminden Galata Kulesi'ne doğru bakan sokak görselinde 2003 yılında geçmişin fiziksel bir temsili olan kulenin görüntüsünü engelleyen niteliksiz yapı stoğunun 2025 yılında da hala mevcut olduğu görülmektedir (Fotoğraf 8). Bazı yapıların dış cephe boyaları yenilenmiştir. Fotoğraf çekim noktasına en yakın konumda bulunan yapının yan cephesine ise bir duvar resmi yapılmıştır. Bu cephenin 2003 yılındaki hali bakımsız, boyası dökülmüş, soyulmuş reklam ve duyuru posterleri kalıntıları ile bir taraftan kente görsel kirlilik yaratmakta diğer taraftan da kentsel hafızanın bir parçası olan gündelik yaşama ve toplumsal pratiklere dair izler taşımaktadır. Zaman içinde bu cephenin bakımsız halinin sorun olarak görüldüğü ve duvar resmi aracılığıyla çözüm arandığı anlaşılmaktadır. Söz konusu duvar resminin sanatsal değeri ve bölgenin kimliği ile olan ilişkisi bu çalışma kapsamı dışındadır ancak resmin, geleneksel cephe diliyle olan farklılığının kentsel dokunun estetik sürekliliğini devam ettirmediği söylenebilir.

Fotoğraf 9. Galata Kulesi Sokak ve Galata Derneği (Fotoğraf çekim noktası 9)

Çalışmanın yapıldığı ilk tarih olan 2003'ten beri Galata Derneği olarak kullanılan tarihi Ceneviz yapısının işlevinin değişmediği ancak restore edildiği görülmektedir. Bu fotoğraf, kentsel hafızanın sürekliliğini yansıtırken restorasyon çalışmaları sırasında yapının yan yüzündeki taş kaplama eklentisi dikkat çekmektedir. 2003'teki fotoğrafta yapının eskiden bitişik nizam bir dokunun parçası olduğu tahmin edilirken 2025'te yan cephedeki kaplama ile bu iz artık okunamamaktadır (Fotoğraf 9).

Fotoğraf 10. Kart Çınar Sokak ve Podesta Sarayı (Fotoğraf çekim noktası 10)

Kart Çınar Sokak ile Bankacılar Caddesi köşesinde yer alan Cenevizliler döneminin önemli bir yapısı olan Podesta Sarayı'nın 2003'te de 2025'te de bakımsız ve işlevsiz hali dikkat çekmektedir (Fotoğraf 10). Galata'nın çok kültürlü tarihine ve kentsel hafızasına ışık tutacak sembolik değeri ile korunmaya değer bu yapının hak ettiği mimari, kültürel ve tarihsel değeri görememesi Galata için büyük bir kayıptır. Günümüzde yol seviyesinde yapının etrafının yüksek elemanlarla kapatılmış olması yapının görünürlüğünü de kısıtlamaktadır.

Fotoğraf 11. Mimar D'Aranco'nun Laleli Çeşme (Fotoğraf çekim noktası 11)

Laleli Çeşme Sokak'ın, Şair Ziya Paşa Caddesi ile kesiştiği köşede yer alan Laleli Çeşmesi İtalyan asıllı mimar D'Aranco'nun geç Osmanlı döneminin modernleşme sürecinde İstanbul için tasarladığı küçük ölçekli ancak iyi bir örnektir (Fotoğraf 11). 2003 yılında çeşmenin önüne atılan çöpler, duvarlarından geçen elektrik kabloları ve üzerine yapıştırılan afiş kalıntıları, gündelik yaşamda yapının tarihi ve kültürel değerinin ne kadar görünmez olduğuna işaret etmektedir. Hatta kentsel hafızada anlamını yitirmiş bir nesneye dönüştüğü söylenebilir. Aradan geçen 22 yılda bu tarihi çeşme hak ettiği değeri görmeye başlamış, görüntü kirliliği yaratan kablolar sökülüş, taşları temizlenmiş, artık çöp atılan bir sokak köşesi olmaktan çıkmıştır. Mimari detaylar daha okunur hale gelmiş, suyu akan ve halk tarafından kullanılan bir kent ögesi olmuştur.

Fotoğraf 12. Galata surlarına ait burç kalıntısı (Fotoğraf çekim noktası 12)

Galata'nın kentsel mekan kurgusunun oluşmasında çok önemli bir yeri olan surları; İstanbul'un fethi sonrasında başlayan ve farklı dönemlerdeki yol genişletme ve çevre düzenleme çalışmaları sırasında devam eden yıkımlar sonucu sürekliliğini kaybetmiştir. Galata'nın dar sokakları arasında seçilebilen, terk edilmiş olsa da ayakta durmayı başarmış sur parçalarından biri de Şair Ziya Paşa Caddesi ile Galata Kulesi Sokak arasında kalan yapı adasının ortasındaki burçtur (Fotoğraf 12). 2003 yılında burç yapısına yaklaşılabilmekte, önündeki boş arsa sayesinde bu tarihi doku okunabilmekteydi ancak 2025 yılında burcun bulunduğu arsanın yola bakan tarafına demir parmaklık ve bir kapı yapılmış. Bu durum burcun,

kamusal alanda değil birine ait tapulu bir arsada kaldığını düşündürmektedir. Bölgenin en eski tarihi yapılarından birine ev sahipliği yapan bu arsa işlevsiz, boş ve terk edilmiş durumdadır. Geçen 22 yılda burcun önünde otlar çıkmış, büyük çalılar bu tarihi yapıyı gizlemiştir. Varlığını bilmeyen bir kimsenin bu yapıyı fark etmesi mümkün değildir. Burada kentsel hafızanın üstünün örtüldüğü, gizlendiği ve terk edildiği görülmektedir.

Fotoğraf 13. Galata surlarına ait burç kalıntısı (Fotoğraf çekim noktası 13)

Tarihi 6.yy'a kadar uzanan Galata surlarından günümüze kalan bir diğer kalıntı ise Galata Kulesi Sokak üzerinde yer alan bir kafenin arka bahçesinde yine demir parmaklıklar arkasında gizlenmektedir. Bölgenin tarihini bilmeyen birinin yine fark etmesinin neredeyse imkansız olduğu bu yapı da kentsel hafızadan silinmeye yüz tutmuştur. 2003 yılından bu yana surların korunması için hiçbir girişimde bulunmadığı anlaşılmaktadır (Fotoğraf 13).

Fotoğraf 14. Galata Surları Harip Kapısı (Fotoğraf çekim noktası 14)

Galata surlarının günümüze kadar ayakta kalmış tek giriş kapısı olan Harip Kapısı, Yolcuzade Hamamı Sokak ile Yanıkkapı Sokak birleşiminde yer almaktadır (Fotoğraf 14). Harip Kapı'ya surlardan bakıldığında, 2003'ten 2025'e kadar geçen zamanda taşlarda bir temizlik çalışmasının yapıldığı ancak sürekli bakım yapılmadığı duvarın üstünde çıkan otlardan anlaşılmaktadır. Geçide, taşıyıcı sisteme destek amacıyla olduğu tahmin edilen demir strüktür yapılmıştır. Bu strüktür ve ürutüne asılan yükseklik belirten tabelalar, kapının mimari estetik değerini düşüren bir harekettir.

Fotoğraf 15. Galata Surları Harip Kapısı (Fotoğraf çekim noktası 15)

Harip Kapı'nın yine suriçi tarafından surlara doğru bakıldığında duvarda bir restorasyon çalışması yapıldığı dikkat çekmektedir. 2003 yılındaki fotoğrafta surların üzerinde tuğla duvar örülmüş bir bölüm varken, 2025'te bu kısım yıkılmış, yerine surlardaki taşlara benzer malzeme ile yeni bir bölüm inşa edildiği, üstünün de çatı ile örtüldüğü görülmektedir. Bu bölüm 2003'te de 2025'te de demir parmaklıklı bahçe duvarının arkasında kalmaktadır. Yine surların kamusal alanda değil tapulu bir arsada olduğu düşünülmektedir. Bu durumda surların kent yaşamına katılması mümkün olamamaktadır (Fotoğraf 15).

Fotoğraf 16. Galata Surları Harip Kapısı (Fotoğraf çekim noktası 16)

Harip Kapı'ya sur dışından bakıldığında yine benzer bir görüntü vardır. Yukarıdaki fotoğrafta dikkat çeken en önemli değişiklik, 2014 yılında kullanıma açılan metro köprüsüdür. Bu köprü'nün ayakları, sur kapısının açıldığı küçük meydana denk gelmektedir. Köprüye çıkan acil çıkış merdiveni ve bu merdivene kontrollü girişin sağlanması için yapılan tel çit ve demir kapı, bu küçük meydanı kente katmak, kullanmak gibi bir kaygının olmadığını göstermektedir. 2025'teki fotoğrafta bu alanın tarihsel değerinin hiç farkında olunmadığı, çöplerin atıldığı kuytu bir kent köşesi olarak terk edildiği görülmektedir. Kapının üstünde yer alan kitabe 2025 yılında metal bir strüktür ile kapatılmıştır. Her ne kadar kitabeyi koruma altına almak için yapıldığı düşünülse de özensiz ve estetikten uzak bu haliyle kentsel hafızanın en önemli izlerinin silinme tehdidi altında olduğu aşikârdır (Fotoğraf 16). Çünkü bir yapının tarihsel kimliği, hafızası, sadece taşlarının temizlenmesiyle değil, kamusal alandaki algılanabilirliği, anlatılabilirliği ve sahiplenilmesiyle sürdürülebilir. Kentsel hafızayı korumanın tek yolu, yapıyı bağlamından koparmadan kent yaşamına dahil edebilmektir.

Fotoğraf 17. Galata Surları Harip Kapısı (Fotoğraf çekim noktası 17)

Yine Harip Kapı'nın öşür dışını gösteren eşleştirilmiş fotoğraf çiftine bakıldığında, 2003 yılında park edilen araç ile bu kent parçasının işlevsiz, sahipsiz ve raslantısal bir kullanıma terk edildiği görülmektedir. 22 yıl sonra günümüzde de bu durumun çok değişmediği gözlemlenmektedir (Fotoğraf 17). Rastgele park edilen araç yerini düzenli bir otoparka bırakmış, bölgenin en eski tarihinin kanıtı olan surların girişi, tarihi önemini yansıtamayan köhne bir duvar parçası olarak terk edilmiştir. Bu fotoğrafta restore edilen ve yeni yapılan duvarlar ve sonradan yapılan çatı daha net okunmaktadır. Çatı ile örtülen alanın içi günümüzde hala kullanılmamaktadır (Fotoğraf 17).

Fotoğraf 18. Galata Surları kalıntısı (Fotoğraf çekim noktası 18)

Tersane Caddesi'ni dik kesen Sütçüler Sokağına paralel kentsel yeşil alanda bir sur parçası daha bulunmaktadır (Fotoğraf 18). Geçen 22 yılda koruma çalışmaları yapıldığı halde 2003 yılındaki bakımsız halinden farklı olmadığı görülmektedir. 2003 yılındaki fotoğrafta, surun taşları kirli de olsa, kemerleri, taş dokusu ve mimari formu kolayca okunmakta, çevresindeki kentsel boşluk sayesinde algılanabilmektedir. 2025'teki fotoğrafta ise, surun taşlarının temizlenmesine rağmen yoğun bitki örtüsü nedeniyle neredeyse tamamen görünmez hale geldiği yapının okunamadığı söylenebilir. Üstün geçen metro köprüsü de tarihi yapıyı ezer niteliktedir. Bu durum, kentsel hafızanın tarihi yapıyı sadece ayakta tutarak korunmayacağını, görünür, erişilebilir ve işlevsel olma gerekliliğini gözler önüne sermektedir.

Fotoğraf 19. Yemeniciler Caddesi Galata Surları kalıntısı (Fotoğraf çekim noktası 19)

Sahile doğru inildiğinde surlar, denize paralel köhne binaların arasında çok zor fark edilir durumda yer almaktadır. Yemeniciler Caddesi tarafından yapıların üstünde görülen sur parçasının ve etrafındaki yapıların 22 yılda hiç değişmeden kaldığı görülmektedir (Fotoğraf 19). Bu durum kentsel hafızanın sürekliliğinin devamı gibi algılansa da restore edilmek ya da temizlenerek ortaya çıkarılmayı hak eden bu tarihi yapıların yıllar içinde hiç fark edilmemiş ya da önemsenmemiş olmaları tercih edilen bir durum değildir. Aynı sur parçası Makaracılar Caddesi tarafından da kısmi olarak görülmektedir (Fotoğraf 20). Ancak bu haliyle, tarihi ve kültürü bilmeyen biri için eski bir duvardan başka bir kentsel nesne değildir.

Fotoğraf 20. Makaracılar Caddesi Galata Surları kalıntısı (Fotoğraf çekim noktası 20)

Yukarıdaki fotoğraf çiftinde surların dışında yapıları da değerlendirirsek, zaman içinde bölgedeki kentsel dönüşümü çok net ortaya koyar nitelikte oldukları söylenebilir. 2003 yılındaki bakımsız ve terk edilmiş olan yapı, 2025 yılında tamir edilmiş, cephesi düzenlenmiş ve işlev kazandırılmıştır. Yapılan mimari işlemlerin nitelikli olduğu söylenemez ancak deniz manzaralı bu bölgenin kentlinin kullanımına imkan verir hale getirilmesi olumlu bir gelişmedir.

Fotoğraf 21. Galata Köprüsü'nden Fermeneciler Caddesi'ne bakış (Fotoğraf çekim noktası 21)

Galata Köprüsü'nden Fermeneciler Caddesi'ne bakan alana ait eşleştirilmiş fotoğraf çiftinde kentsel değişim ve kentsel kimlik üzerindeki etkisi görülmektedir. 2003 yılında binaların cephelerini kaplayan büyük reklam panoları dikkat çekmektedir (Fotoğraf 21). 2025 yılına geldiğimizde yapılar bu panolardan arındırılmış, daha sakin bir kentsel imaj egemen olmuştur. Ancak her iki fotoğrafta da denize kıyısı olan bu boş alanın otopark olarak kullanıldığı, kente ve kentliye doğal çevre özellikleriyle hizmet edemediği görülmektedir. 2025 yılına ait fotoğrafta bazı yapıların restore edildiği, cephelerinin temizlendiği belli olsa da bölgede genel olarak bakımsız ve kentsel estetikten yoksun bir görüntü hâkimdir.

Fotoğraf 22. Galata Köprüsü'nden Fermeneciler Caddesi'ne bakış (Fotoğraf çekim noktası 22)

Bu çalışma kapsamında incelenen bu son eşleştirilmiş fotoğraf çifti kentsel hafızadaki kopuşu ve kentsel kimliğin evrimini apaçık ortaya koymaktadır. 2003 yılına ait fotoğrafta, kıyı boyunca dizilmiş balıkçı tezgâhları, şemsiyeler ve insanlar, buranın bir sosyal buluşma ve ticaret odağı olduğunu göstermektedir. Kentin o dönemki gündelik yaşam pratiklerine ve yerel kültüre dair ipuçları taşımaktadır. Oysaki 2025 yılına ait fotoğrafta bu alanın otopark olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Kentlinin su kenarında alışveriş yapıp sosyalleşebildiği bir yerin araçlar tarafından işgal edilmesi kamusal alandaki daralmayı ve kentsel kimlik ve hafızadaki kopukluğu ortaya koymaktadır (Fotoğraf 22).

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

2003'ten 2025'e uzanan 22 yıllık süreçte özellikle yapı ölçeğinde görülen dönüşüm, kentsel hafızanın silinme riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koymaktadır. Geçmişin gündelik izleri, çağdaş tüketim kültürünün estetik taleplerine göre yeniden biçimlendirilmiş; kültürel mirastaki süreklilik yapı ölçeğinde sınırlı kalmış, çevresel karakterde değişimler gözlemlenmiştir. Bu bağlamda, hafızanın mekânla kurduğu bağ zayıflamış, kimlik ise yüzeysel ve temsili bir boyutta kendini göstermeye başlamıştır. Hafızamızdaki geçmiş ve hatıraların bize kendimiz hakkındaki gerçeği göstermesi gibi, kentsel hafızanın da kentin gerçeği olduğu unutulmamalıdır.

Bu bağlamda, kentsel hafıza fiziki katmanlarını korumaya devam etse de, anlam katmanları dönüşerek günümüzün tüketim odaklı kent olgusuna evrilmeye başladığı görülmektedir. Dolayısıyla kente yapılan tüm müdahaleler, fiziksel koruma ile kimliğin temsili arasında ince bir çizgide kalarak kentsel hafızada kopukluk yaratma riski taşımaktadır.

Zamanla artan yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı özellikle bölgenin ikonik yapısı olan Galata Kulesi'nin çevresindeki kamusal alanlarda yenileme çalışmalarını zorunlu kılmıştır. Bununla birlikte bölgedeki yerel kullanım, yerini turistik çekim merkezine bırakmıştır. Ancak bu durumun kentsel hafızayı zedelememesinin tek yolu, kentsel kimliğin korunması ile güncel ekonomik ve turistik ihtiyaçlar arasında denge kurulmasından geçmektedir. Çünkü kentsel hafıza, kent ile birlikte yaşayan bir organizma olarak zamanla yeniden şekillenir ve toplumsal bellekteki temsili farklı katmanlar oluşturur.

Galata bölgesini oluşturan mimari ürünler, sokak dokusu ve surlar; taşıdıkları, tarihi, mimari ve kültürel değer ile sadece fiziksel birer yapı değil, aynı zamanda kentsel hafızanın taşıyıcısı niteliğindedirler. Bu sebeple bu yapıların, toplumsal bellekte hak ettikleri değeri görebilmeleri için yalnızca fiziksel korumayla sınırlı kalınmamalı, kamusal farkındalığı arttıracak bilgilendirme araçlarıyla da desteklenmelidir. Bu bağlamda, yapıların, sosyal yaşamdan kopartılmadan korunmaları ve tarihi, mimari ve kültürel özelliklerinin belirtildiği bilgi panoları ile hem yerel halkın mimari miras ile arasındaki duygusal ve bilişsel bağı güçlendirmek hem de gelen turistlerin ilgisini çekmek amaçlanmalıdır. Bilgi panoları sayesinde işlevsiz ve bakımsız duran bir yapının bile geçmişteki anlamını ve potansiyel rolünü görünür kılarak kentsel hafızada yeniden yer edinmesine olanak sağlamak mümkündür.

İlkçağlardan beri konumu gereği önemli bir yerleşim yeri olan ve farklı dönemlerde Liman Kenti, Ticaret Kenti, Finans Kenti, Eğlence Kenti, Levanten Kenti gibi farklı kent kimlikleriyle tanınan Galata bölgesi, Ortaçağ'dan kalan surları, 19.yy'dan kalan apartmanları ve topografyasına bağlı ortaya çıkan dar, kıvrımlı ve yokuşlu sokaklarıyla ve sosyal çevresiyle bir bütün olarak kentsel hafızası ve kimliği ile gelecek kuşaklara aktarılmalıdır. Çalışma kapsamında 22 yıl arayla çekilen 22 fotoğrafla oluşturulan eşleştirilmiş fotoğraf çiftleri aracılığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda özellikle bölgenin turistik çekim merkezi haline gelmesiyle ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının kente yapılan fiziksel müdahalenin aynı zamanda kentin kimliğinin dönüşmesine ve hafızasının silinmesine sebep olduğu gözlemlenmiştir. Bu bağlamda, kentsel hafızanın korunması, günümüzde yeniden oluşturulması imkânsız olan tarihi ve kültürel mirasın bizden sonraki nesillere aktarılmasını ve kent kimliğinin sürekliliğini sağlayacaktır.

İncelenen fotoğraflar, kentsel hafızanın sadece yapıların korunmasıyla sürdürülemeyeceğini, aynı zamanda taşıdığı anlamın, bağlamının ve toplumsal ilişkilerinin korunması gerektiğini göstermektedir. Yapılara ve kentsel alanlara yüklenen anlamlar, hafızadaki temsiliyeti ve kentsel kimlik için taşıdığı rolleri zayıflamışsa, bu koruma yüzeysel kalacaktır. Dolayısıyla kentsel hafızanın sadece taşla, tuğlayla değil, anlamla ve hatırlama biçimiyle sürdürülebildiği unutulmamalıdır.

Sonuç olarak, geçmişin toplumsal, sosyal, ekonomik ve kültürel yapısının somut ürünleri olan tarihi kent parçalarını, çağdaş yaşamın gerektirdiği mekânsal donatılarla geliştirirken, kentsel hafızayı korumak, kentliyi kente yabancılaştırmadan koruma ve yeni yapı uygulamalarını şekillendirmek gereklidir.

KAYNAKÇA

- Akın, N. (1998). 19. Yüzyılın ikinci yarısında Galata ve Pera. Literatür Yayınları.
- Assmann J. (2001). *Kültürel bellek*. Çeviren: Ayşe Tekin, Ayrıntı Yayınları.
- Berk İ. (1985). *Galata*. Adam Yayınları.
- Biket, A.P. (2004). *Tarihi kentlerde yapılan mimari ve kentsel tasarımda kentsel hafızanın yeri ve Galata örneği*. [Yüksek lisans Tezi]. (154576), Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Cragg M. ve Travlou P S. (2001). The City and Topologies of Memory. *Environment and Planning D: Society and Space 2001, volume 19*,161-177. <https://doi.org/10.1068/D201T>
- Çubuk M. (1994). *Türkiye'de kentsel tasarım ve uygulamalar sempozyumları 1990-1991-1992-1993-1994 sonuçları üzerine sentez senemesi*. Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları. ISBN: 975-76-34-14-X
- Dinçer Y. (1999). Kent, Kentleşme ve Kent Planlaması. *Sivil Toplum için Kent, Yerel Siyaset ve Demokrasi Seminerleri, Demokrasi Kitaplığı*.
- Doucet, B. (2019). Repeat Photography and Urban Change: Streetcar photographs of Toronto since the 1960s. *City*, 23(4-5), 411-438. <https://doi.org/10.1080/13604813.2019.1684039>
- Ekinci O. (2003). Meslek mirası'yla kol kola bir mimarlık için... *Mimar.İst Mimarlık Kültürü Dergisi, Yıl:3, Sayı:10, Kış 2003, TMMOB Yayınları*.
- Eldem E. (1992). Galata'nın etnik yapısı. *Tarih Vakfı Yayınları, sayı 1*.

- Erođlu, Ö. (1997). Sur içi Galata. *Arkitekt 97 Eylül Sayı 453*.
- Eyice S. (1969). *Galata ve kulesi*. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu.
- Gülaçtı, İ. (2025). Echoes of black and white in the city: Digital photography and the visual construction of urban memory. *Social Sciences Studies Journal, vol.11, no.2, 222-239*. E-ISSN:2587-1587.
- Kökden U. (1996). Kentler üreten tarih tarih üreten kentler. *Cogito, Kent ve Kültürü, sayı 8, Yapı Kredi Yayınları*.
- Kuban D. (1996). *İstanbul bir kent tarihi*. Tarih Vakfı Yurt Yayınları 98.
- Nora P. (1997). *Les lieux de mémoire*. Editions Gallimard.
- Norberg-Schulz, C. (1980). *Genius loci-towards a phenomenology of architecture*. Rizzoli.
- Rogers, G. E, Harold E. M. ve Raymond M.T. (1984). *Bibliography of repeat photography for evaluating landscape change*. Salt Lake City: University of Utah Press.
- Önal Ş. (1995). *Tarihi kent mekanları ve koruma*. Tarih Vakfı Yayınları.
- Özakpınar Y. (1997). *Hafıza*. Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul.
- Schaffland, A. ve Gunther H. (2022). Heritage and repeat photography: Techniques, management, applications, and publications. *Heritage 5, no. 4, 4267-4305*. <https://doi.org/10.3390/heritage5040220>.
- Scheinder A M. ve Nomidis M İ. (1946). *Origine et développement de Galata*, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni No:53.
- Smith, T. (2007). Repeat photography as a method in visual anthropology. *Visual Anthropology 20 (2-3),179-200*. doi: 10.1080/08949460601152815.
- Tan, B. ve Arabacıođlu, F.P. (2020). Tarihi çevrede mimari tasarım: İstanbul yenileme alanları. *Megaron, Yıldız Technical University Faculty of Architecture E-Journal, January 1*. <https://doi.org/10.14744/megaron.2020.05935>.
- Yerasimos S. (1991). Galata a travers les récits de voyage (1453-1600), premiere rencontre internationale sur L'Empire Ottoman et La Turquie moderne. *Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Maison des Sciences de L'Homme, 18-22 Janvier 1985, Editions Isis*.